

质量、速度和力

Mass, Velocity and Force

徐四胜 (XU Sisheng)

约 2004 年 (2026 年 6 月 Zenodo 存档发布)

摘 要

本文结合相对论和量子力学的基本原理，从另一个角度解释物质及其物质间的相互作用，这种表达对物质的质量本质有更深入的理解，完善了质量的定义，可以利用简单的定理计算复杂的相关质量和力的物理问题。

关键词

能量子；静止质量；运动质量；惯性质量

Abstract

This paper combines the fundamental principles of relativity and quantum mechanics to explain matter and its interactions from an alternative perspective. This expression provides a deeper understanding of the essence of mass, refines the definition of mass, and allows complex physical problems related to mass and force to be calculated using simple theorems.

Keywords

energy quantum; rest mass; mass of motion; inertial mass

1 引言

假设普朗克常数 h 是构成所有物质或能量的最小单位，在此基础上解释物质以及相互之间的力的作用。这里引入一个新的质量概念“运动质量”。运动质量和静止质量、惯性质量一起构成完整的物体质量体系，三者之间形成定量关系。力的本质是能量子的流入或流出；物体运动的本质是物体流入了能量子；运动物体质量增加了是因为“运动质量”增加了。在这种假设的基础上，经典力学公式被推广的应用，并与相对论兼容。

2 物体和容器

所有研究的对象都可以看成是一个容器，容器里面装了两部分质量：静止质量和运动质量。容器本身自带一部分质量，这部分质量并不表现出来，表现出来的质量是惯性质量。质量由基本的能量子组成，能量子大小即为普朗克常数 h ，表达式为 $E = h\nu$ 。 h 是能量子， c 是光速。单个能量子质量为 $m' = h/c^2$ kg。

本文对容器质量这样分类：一部分是容器装的静止质量，是物体静止时表现出来的质量，用 m_0 表示， $m_0 = n_0 \cdot h/c^2$ ；一部分是容器内装有一定量的游离能量子，具有方向性，遵循矢量加减规则，表示为 $m_1 = n_1 \cdot h/c^2$ ，这里称之为“运动质量”；容器对外表现出来的质量为惯性质量，表示为 m ，对应的能量子个数为 n ，当容器运动时惯性质量增加的质量为动能质量，表示为 m_k 。容器的总质量用 M 表示（ n 、 n_0 、 n_1 为自然数，其中 c 为光速）。为了表达方便，容器的质量表达式写为：

$$M = m(m_0, m_1) \quad (1)$$

或者能量表达式：

$$E = n(n_0, n_1) \cdot h \quad (2)$$

在不同的参考系内， n_1 的值和方向均可以不同，遵循洛伦兹变换。

容器体系遵循的基本定理：

(a) 牛顿力学定理：

$$F = m \frac{dv}{dt} = \frac{dp}{dt} \quad (3)$$

(b) 动量守恒定理：

$$p = mv = m_1 c \quad (4)$$

(c) 能量守恒定理（ E_k 为物体动能）：

$$E_{\text{总}} = E_k + E_0, \quad \text{或} \quad mc^2 = E_k + m_0 c^2 \quad (5)$$

(d) 能量和动量定理：

$$(mc^2)^2 = (pc)^2 + (m_0 c^2)^2 \quad (6)$$

3 相关计算

3.1 质量相关公式的关系推导

假设一物体静止质量为 m_0 ，受外力 F 作用，在 dt 时间内捕获能量子，获得速度 v 。设获得的运动质量为 m_1 ，则动量 $Fdt = mv = m_1c$ ，惯性质量为 m 。表达式为： $M = m(m_0, m_1)$ ，依据公式 (6)，代入假设条件，可得：

$$(mc^2)^2 = (m_1c \cdot c)^2 + (m_0c^2)^2$$

整理后可得：

$$m^2 = m_1^2 + m_0^2 \quad (7)$$

也可用能量表达式：

$$E_{\text{总}}^2 = E_1^2 + E_0^2 \quad \text{或} \quad n^2 = n_0^2 + n_1^2 \quad (8)$$

根据 (4) 及 (7) 式容易推导得：

$$\frac{m_0}{m} = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}; \quad \frac{v}{c} = \frac{m_1}{m}; \quad \frac{v}{c} = \frac{m_1}{\sqrt{m_1^2 + m_0^2}} \quad (9)$$

3.2 利用公式计算

3.2.1 单位力、单位时间输入的能量子数量

在某参考系下，一物体静止质量 m_0 ，用 $F = 1 \text{ N}$ 的力作用在物体上（四种作用力都是等效的），作用时间 $t = 1 \text{ s}$ ，作用方向与物体运动方向相同（计算值和结果全部是国际单位，下同），根据动量守恒，有： $Fdt = mv = m_1c = 1$ 。代入已知条件得 $m_1 = 1/c$ ，其物理意义为单位时间、单位力流入的能量子质量为 $1/c \text{ kg}$ 。则容器质量表达式为：

$$M = m \left(m_0, \frac{1}{c} \right)$$

代入 (7) 式得惯性质量：

$$m = \sqrt{m_0^2 + \frac{1}{c^2}}$$

3.2.2 引力条件下光子的红移和史瓦西半径

假设一天体的质量为 M ，半径为 r_0 ，天体表面一物体参数为 $M_0 = m(m_0, m_1)$ 或者 $N_0 = n(n_0, n_1)h$ ，初速度为 v_0 ；物体垂直表面向上运动，在运动到距离天体质心 r 处时，物体速度为 v ，参数为 $M_r = m_r(m_0, m_{1r})$ 或者 $N_r = n_r(n_0, n_{1r})h$ 。根据万有引力定律及加速度的定义：

$$F = -\frac{GMm_r}{r^2}, \quad \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dr} \cdot \frac{dr}{dt} = v \frac{dv}{dr}$$

分离变量得：

$$v dv = -\frac{GM}{r^2} dr$$

两边积分：

$$\frac{1}{2}(v^2 - v_0^2) = GM \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right) \quad (10)$$

由 (9) 式，得：

$$vm(r) = cm_1(r); \quad v_0m = cm_1 \quad (11)$$

把速度代入 (10)，整理得：

$$m_1^2(r) - m_1^2 = \frac{2GM}{c^2} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right) \cdot m^2(r) \quad (12)$$

下面分别讨论不同的情况（令 $k = GM/r_0c^2$ ）。

- (a) 当 $2k \ll 1$ 时，且物体初速度趋近于光速，到达无穷远以后还是趋近于光速，则有 $m_1 \approx m$ ， $m_{1r} = 0$ ， $m_r \approx m_1$ ，则 (12) 可简化为：

$$\frac{\Delta\nu}{\nu_0} \approx -\frac{GM}{r_0c^2} \quad (13)$$

- (b) 当 $2k \geq 1$ 时，物体和光也逃逸不出去。即 $r_0 = 2GM/c^2$ 时的半径为史瓦西半径。

- (c) 当 $2k < 1$ ，但不是 $\ll 1$ ，此时光子红移用动量守恒定理计算。依据假设条件：

$$Fdt = d(m_1c), \quad -\frac{GMm}{r^2}dt = cdm_1$$

分离变量并积分：

$$\int_{m_1}^0 \frac{c}{GM} dm_1 = - \int_{r_0}^{\infty} \frac{m}{r^2} dr$$

整理得：

$$\frac{\Delta\nu}{\nu_0} = \frac{GM}{r_0c^2} \quad (14)$$

3.2.3 德布罗意物质波

光子表达式 $E = n_1h$ ， n_1 即是光子含有能量子的个数，又是光波的运动频率，且有 $n_1 \cdot \lambda = c$ 。考虑到电子的表达为 $E = n(n_0, n_1) \cdot h$ ，按类似原则推理， n_1 则为电子波动的频率。令其波长为 λ ，同样有 $n_1 \cdot \lambda = c$ ， $\lambda = c/n_1$ 。以下反推证明。

$$n_1 = m_1/m' = m_1 \cdot c^2/h; \quad m_1^2 = m^2 - m_0^2 = (m_0 + m_k)^2 - m_0^2$$

整理得：

$$m_1 = \sqrt{m_k(2m_0 + m_k)}$$

代入得：

$$\lambda = \frac{h}{c\sqrt{m_k(2m_0 + m_k)}}$$

整理得：

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_0E_k + E_k^2/c^2}} \quad (15)$$

(15) 是波长通用公式，包括光波和物质波。

- 当 $E_0 \ll E_k$ 时, $\lambda = hc/E_k$;
- 当 $E_0 = 0$ 时, $E_k = n_1 h$, $\lambda = c/n_1$;
- 当 $E_0 \gg E_k$ 时, $\lambda = h/\sqrt{2m_0 E_k}$, 因 $E_0 = m_0 c^2$, $E_k \approx \frac{1}{2} m_0 v^2$, 代入整理得:
 $\lambda = h/(m_0 v)$ 。

以上所得结论与德布罗意物质波公式完全一致。

4 结语

物质、力和速度有着深刻的联系, 质量、速度和光子也有深刻的联系。从本文的结果看, 只要假定光速不变, 且最小的物质组成是能量子 h , 再与牛顿的力学体系结合, 完全可以兼容相对论的结论, 消除量子理论和相对论的基本矛盾。

参考文献

- [1] 胡宁. 广义相对论和引力场理论 [M]. 北京: 科学出版社, 2000.
- [2] 徐四胜, 王晶. 物质和力的本质 [J]. 科技传播, 2013, (18).
- [3] David J. Griffiths (美). 量子力学概论 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2010.
- [4] 阿尔伯特·爱因斯坦 (美). 相对论 [M]. 重庆: 重庆出版社, 2006.